

“HAYRAT UL-ABROR” DOSTONIDA XOTIN-QIZLAR OBRAZI VA ULARNING O‘Z ZAMONASIDAGI ROLI

Sobirova Shahzoda Faxriddin qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976407>

Annotatsiya. Alisher Navoiy – o‘zbek adabiyotining buyuk mutafakkiri bo‘lib, uning ijodi nafaqat badiiy yuksaklik, balki chuqur ma‘naviy-falsafiy mazmuni bilan ham ajralib turadi. Uning asarlarida xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni, ularning fazilatlari va taqdiriga oid masalalar keng yoritilgan. Navoiy ayollarga bo‘lgan munosabatida ularni faqat ma‘shuqa yoki ona sifatida emas, balki aql, farosat va mehr-muruvvat timsoli sifatida tasvirlaydi. Maqolada “Hayrat ul-abror” dostonida uchraydigan ayol qahramonlar va ularning o‘z zamonasidagi roli yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: “Hayrat ul-abror” dostoni, timsol, Robiya Adaviya, onomastika, antroponimlar, donishmandlik, poklik, hikoyatlar.

Аннотация. Алишер Навои – великий мыслитель узбекской литературы, творчество которого отличается не только художественным величием, но и глубоким духовным и философским содержанием. В его произведениях много говорится о роли женщины в обществе, ее достоинствах и судьбе. В своем отношении к женщинам Навои описывает их не только как богинь или матерей, но и как олицетворение ума, мудрости и доброты. В статье освещаются женские персонажи, встречающиеся в саге о Хайрат уль-Аброре, и их роль в свое время.

Ключевые слова: поэма «Хайрат уль-аброр», символ, Робия Адавия, ономастика, антропонимы, мудрость, чистота, рассказы.

Annotation. Alisher Navoi is a great thinker of Uzbek literature, whose creativity is distinguished not only by artistic greatness, but also by deep spiritual and philosophical content. His works deal extensively with questions of women's role in society, their virtues and fate. In his attitude to women, Navoi describes them not only as goddesses or mothers, but as a personification of intelligence, wisdom and kindness. The article highlights the female characters found in the saga of Hayrat ul-abror and their role in their own time.

Keywords: "Hayrat ul-abror" poem, symbol, Robiya Adaviya, onomastics, anthroponyms, wisdom, purity, stories.

Barchamizga ma‘lumki, Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” dostonida yigirma maqolat va shu maqolatlarga dalil sifatida yigirma hikoyat keltirilgan. Ushbu hikoyatlarda yaxshi kishilarning xislatlari va ularga qarama-qarshi o‘laroq yomon fe‘lli kishilarning illatlari tahlil qilingan. Hikoyatlarning ba‘zilarida ayol qahramonlar ham gavdalanirilgan bo‘lib, ular turli xil qiyofalarda uchraydi. Ularning ayrimlari go‘zallik va nazokat timsoli sifatida tasvirlansa, boshqalari donishmandlik, fidoyilik va muruvvat namunasi sifatida gavdalanadi. Masalan, “Hayrat ul-abror” dostonining ikkinchi maqolati hisoblangan “Islom bobida” keltirib o‘tilgan “Ibrohim Adham va Robiya Adaviya haqida hikoyat” da Ibrohim Adhamning Ka‘ba ziyoratiga yayov chiqqani va har qadamda ikki rakat namoz o‘qib Makkaga yetib kelganda Ka‘ba o‘z joyida yo‘qligi tasvirlanadi. Shunda Ibrohim Adham “Yo Alloh, bu qanaqasi bo‘ldi?” - deb

fig'on chekkanda masjid ichidan bir ovoz eshitiladi: “Bir ojiza sahrada yayov yurib kelayotib, shavq-muhabbat yukidan bukchayib notavon bo'lib qolgan ekan, Ka'ba uni ziyorat qilish uchun ketdi”.

*“Bodiya qat'ida durur bir ajuz,
Shavqu muhabbat yukidin qaddi kuz.
Za'fdin ul bo'lmish edi notavon.
Ka'ba aning tavfig'a bo'ldi ravon”.¹ [“Hayrat ul-abror” 125-b.]*

Yuqorida keltirilgan misralarning ma'nosi Ibrohim Adham qancha harakat qilmasin, birgina ojiza ayolning chin yurakdan allohga yolborishi va astoydil umid qilganidan Ka'baning o'zi uni ziyorat qilgani keldi. Demakki, qadimda faqatgina erkaklardan emas, ayol kishilardan ham nafasi o'tkir avliyolar yetishib chiqqan ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Yana bir o'rinda esa hukmdor bilan da'volashgan qat'iyatli ayol obrazini uchramiz. Dostonning uchinchi maqolati, ya'ni “Salotin bobida” keltirilgan “Shoh G'oziy haqida hikoyat”da keltirilishicha, adolatli hukmdorning oddiy xalq arz-dodini eshitishga chiqqanida uning oldidan bir alamzada kampir chiqadi va podshohni qozi oldida da'volashishga chaqiradi:

*“Shoh qilichi jigarim qildi chok,
Ul jigarim porasin etti halok.
Tig'ila yorub jigarim yonini,
Yerga oquzdi jigarim qonini”. [“Hayrat ul-abror” 138-bet]*

Kampir shu so'zlar bilan islom qozisiga murojaat qilarkan, podshohning adolat va insof bilan farzandining xunini berishini so'radi. Adolatli hukmdor esa:

*Dedi: “Qasos aylasang ollingda bosh,
Siymani ol, gar g'arazingdur maosh.
Men edim ul amrda beixtiyor,
Har ne etsang manga ne ixtiyor”. [“Hayrat ul-abror” 138-bet]*

-deya hukm chiqardi. Bunday adolatli qarordan shod bo'lgan kampir podshohga tan berib oltin-u kumushlarni olib badavlat bo'lib, “Tilla kampir” laqabini olibdi. Uchinchi maqolatda keltirilgan “Tilla kampir” obrazi yuksak qat'iyatli, qo'rqmas va adolat talab qiluvchi mard ayollarning yorqin namunasidir. Bundan kelib chiqadiki, podshohlik zamonlarida ham ayollarning so'z erkinliklari mavjud bo'lib, ular ham bemalol o'z haq-huquqlarini talab qila olganlar.

Bundan tashqari, “Hayrat ul-abror” dostonida erkaklarning ahli ayoliga mehribonlik ko'rsatishlari va bola tarbiyasida ayol kishining katta ahamiyati borligi alohida ta'kidlangan. Masalan, oltinchi maqolatdagi baytlarda “Odob haqida” fikr yuritilar ekan, “...agar ahli ayoling bo'lsa, ularga ham xuddi shunday mehribonlik ko'rsatish lozim. Bolalarni kichiklikdan parvarish qilishda hikmat ko'p. Qatrani sadaf tarbiya qilib kelgani uchun u boshga chiqish sharafiga musharraf bo'ldi²”.

Ushbu misralardan ko'rinib turibdiki, bola tarbiyasida ayol kishining o'rni nihoyatda yuksak, farzandni chiroyli tarbiyalash uchun, avvalo, onaning o'zi ilm-ma'rifatli bo'lmog'i lozim. Shuning uchun ham Navoiy ajoyib tashbeh bilan “bolani qatraga, onani sadafga” qiyoslayapti:

*“Qatrag'a chun tarbiyat etti sadaf,
El boshig'a chiqquncha topti sharaf”. [“Hayrat ul-abror” 169-bet]*

Bundan tashqari, Alisher Navoiy barcha asarlarida xotin-qizlar obrazini chiroyli o'xshatishlar bilan gavdalandirgan. Masalan, “Farhod va Shirin” dostonida Shirin nafaqat jozibali

¹Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, - Toshkent-2009.

² Alisher Navoiy. “Xamsa”. “Yoshlar matbuoti”, - Toshkent-2023-yil. (nasriy tabdil-A.Hojiahmedov)

qahramon, balki aql-zakovat va vafodorlik namunasi sifatida tasvirlangan. U Farhodning sevgilisi bo‘lish bilan birga, davlat arbobi, oqila ayol sifatida ham ko‘rinadi. Boshqa tomondan, “Layli va Majnun” dostonida Layli obrazi nafislik, sadoqat va go‘zal his-tuyg‘ular bilan tasvirlanadi. U Majnunning muhabbati yo‘lida o‘z taqdiriga sabr-matonat bilan bardosh beradi.

Navoiy ayollarning faqat tashqi go‘zalligini emas, balki ularning ichki dunyosini, aql-idrokini ham yuksak qadrlagan. Uning lirik g‘azallarida ayol – ilohiy go‘zallik va ma’naviy kamolot timsoli sifatida tasvirlanadi. Masalan, quyidagi misralarda shoir ayolning beqiyos husnu latofatini madh etadi:

*“Ko‘zdin o‘lub nargisi fattonlari,
Labdin o‘lub g‘unchayi xandonlari.” [“Hayrat ul-abror” 205-bet]*

Shuningdek, Navoiy asarlarida ayollar tarbiyachilik va murabbiylik fazilatlarini bilan ham yuksak o‘ringa qo‘yilgan. Ular oilaning asosiy tayanchi, jamiyatning ma’naviy taraqqiyotida muhim omil sifatida ko‘rilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, Alisher Navoiy asarlarida xotin-qizlar nafaqat sevgi va go‘zallik timsoli, balki donolik, fidoyilik va vafodorlikning yorqin namoyondasi sifatida tasvirlanadi. U ayollarni hurmat qilish, ularning ma’naviy yuksalishiga e‘tibor berish lozimligini uqtirgan. Shoir ijodida ayollarga nisbatan chuqur hurmat va ehtirom ko‘rinib turadi, bu esa uning asarlarining o‘lmasligi va bugungi kunda ham dolzarb ekanligini ko‘rsatadi.

FOYDALNILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy asarlarining izohli lug‘ati. E.I.Fozilov tahriri ostida. I tom Toshkent. 1983 - 656 s; II tom. Toshkent, 1983. -642 s; III tom. Toshkent, 1984. -622 s; IV tom. 1985. -634
2. Rustamov A. Navoiyning badiiy mahorati. Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti.1979.-213 b.
3. Rahmatullayev Sh. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (arab so‘zlari va ular bilan hosilalar). Toshkent: Universitet, 2003. -599 b.
4. Abdulkayirov M. Navoiy asarlarida so‘z va iboralar.-Toshkent: Tafakkur bo‘stoni,2009.-240 b.
5. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, - Toshkent-2009.